

УДК 339.33:338.43

DOI 10.5281/zenodo.12667289

СКИТЕР Наталья Николаевна¹,
МАРКИН Максим Александрович¹

¹ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»,
просп. им. Ленина, 28, Волгоград, Россия, 400005

ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРВИЧНОГО АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

В статье рассмотрена проблематика первичного анализа данных, аккумулируемых в рамках исследования, проводимого в ключе гипотезы о наличии влияния значений тех или иных факторов социально-экономического положения региона, как отдельно взятых, так и комплексно-анализируемых, на среднее значение и ценовой интервал на рынке недвижимости соответствующего региона. Рассмотрены отдельные теоретические взгляды на факторизацию регионального развития, как классические, так и относящиеся к последним исследованиям и публикациям. В качестве примера рассмотрена динамика рынка коммерческой недвижимости и свободных земельных участков, предназначенных для размещения коммерческих объектов, предлагаемых к продаже в Республике Татарстан, Самарской и Волгоградской областях за период IV квартал 2023 г. – II квартал 2024 г.

В результате проведенного сопоставления с динамикой отдельных показателей социально-экономического положения анализируемых регионов (уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, величины инвестиций в основной капитал) выявлены противоречия и несоответствия в отдельных прикладных концепциях межрегионального сопоставления рынков коммерческой недвижимости и земельных участков коммерческого назначения.

В рамках комплексного подхода к анализу отмечены проблемы, препятствующие проведению дальнейшего анализа, в том числе, субъективный фактор формирования цен на рынке недвижимости, в особенности в условиях недостаточно развитых и структурированных рынков, а также возможной асинхронности и амплитудной реактивности ценового диапазона соответствующего сегмента рынка на изменение внешних условий – фактора «инертности рынка», что требует особого внимания и учета при построении математических моделей в рамках перспективных исследований.

***Ключевые слова:** региональное развитие, коммерческая недвижимость, социально-экономическое развитие, ценовые диапазоны, конъюнктура рынка, оценка недвижимости.*

Постановка проблемы. Одним из ключевых факторов функционирования и перспективного развития экономики как отдельно взятой территории, региона, так и государства в целом, является недвижимость. Совмещая одновременно функции пространственного базиса для предпринимательской деятельности и объекта экономических отношений, коммерческая недвижимость и свободные земельные участки, предназначенные для размещения коммерческих объектов, находятся в тесной и неотделимой взаимосвязи с экономической системой той территории, в границах которой они находятся.

Поскольку объекты недвижимости неразрывно связаны с местоположением, на принятие решения потенциального инвестора о приобретении земельного участка под застройку или готового объекта капитального строительства оказывает влияние текущий и потенциальный уровень развития территории размещения инвестиционного проекта.

При этом, в силу изложенной стационарной специфики, недвижимость как объект товарно-денежных отношений, также имеет особенности ценообразования, в частности специфику формирования и результирующего влияния факторов спроса и предложения. Объекты коммерческой недвижимости приобретаются преимущественно для извлечения прибыли либо путем реализации, собственного бизнес-проекта, либо путем последующей сдачи площадей в аренду для иных предпринимателей. То есть спрос на подобные объекты формируется за счет активности потенциальных инвесторов, перспективностью или иной территории как пространства (локации) для капиталовложений. Коммерческие площади рассматриваются как пространственный базис для размещения торговых объектов, предприятий общественного питания или оказания услуг населению, офисов, следовательно, имеют привязку к расположению относительно центров общественно-деловой активности, зон интенсивного пешеходного потока, туристических зон и т.п.

Однако, насыщение рынка путем строительства крупной торговой галереи на улице, удаленной от крупных пешеходных потоков, бизнес-центра, расположенного вне сложившихся центров деловой активности, не сможет существенно повлиять на общий ценовой уровень в пределах рассматриваемой территории, т.к. данные объекты не рассматриваются участниками рынка как приемлемая равнозначная альтернатива площадям с более привлекательным расположением.

Напротив, сокращение свободных площадей в наиболее привлекательных локациях повысит уровень ценового предложения, при этом повышение будет носить ограниченный характер. Для той или иной территории (региона, населенного пункта), учитывая приоритет прибыльности для бизнес-проектов, использующих базис коммерческой недвижимости, предел роста ограничен приемлемым уровнем издержек на приобретение или аренду коммерческих площадей в структуре затрат, соответствующим конъюнктуре или ожидаемому уровню доходности.

Таким образом, формирование ценового показателя коммерческой недвижимости определяется помимо классической кейнсианской модели спроса-предложения, способностью участвовать в реализации того или иного бизнес-проекта правообладателя. При этом рассматривается функция как пространства для размещения собственного коммерческого предприятия, так и перспективы объекта как доходной недвижимости. Ценовой диапазон ограничивается, помимо критериев, непосредственно относящихся к данному объекту, включая его потребительские и технические характеристики, особенности расположения в пределах населенного пункта, также уровнем социально-экономического развития региона, в пределах которого такой объект расположен.

В основе проводимых исследований лежит гипотеза о наличии влияния значений тех или иных факторов социально-экономического положения региона, как отдельно взятых, так и комплексно-анализируемых, на среднее значение и ценовой интервал на рынке недвижимости соответствующего региона.

Анализ последних исследований и публикаций. Рассматриваемый вопрос находится на пересечении нескольких научных дисциплин и направлений: региональной экономики, регионоведения, оценочной деятельности. Приоритетное значение при проведении анализа имеют теоретические исследования и концепции в сфере систематизации факторов развития регионов [16].

Общие теоретические взгляды на факторизацию регионального развития описывались в классических экономических трудах А. Смита [13] и Дж. Кейнса [4], а также работах посткейнсианского направления – исследования Ф. Мишкина [8].

Федеративное устройство России играет важную роль в изучении региональной экономики страны, позволяя анализировать разнообразие экономических моделей, влияние федерализма на инвестиции и развитие регионов, финансовую автономию регионов и эффективность управления региональными экономиками. Индивидуальные особенности отечественных экономических процессов обуславливают характерную, присущую российскому обществу, специфику и тенденции при рассмотрении ключевых факторов развития регионов. В отечественной региональной экономике исследования факторов развития региона отмечались в трудах Н. Некрасова [10], Т. Морозовой [9]. Отечественными исследователями неоднократно поднимался вопрос факторов регионального развития. Среди последних публикаций, возможно, отметить работы М. Лапаевой, С. Лапаева [6], А. Боровика [1], И. Кормановской [5], О. Новаковской, Д. Митюхина [11].

Вопрос влияния характеристик социально-экономического развития региона на происходящие на территории данного региона экономические процессы, в частности на рынок недвижимости, рассматривался, в плоскости прикладного применения, а именно оценочной деятельности в рамках исследований Л. Лейфера [15] и Е. Яскевича [12].

Следует отметить, что приводимая прикладная аналитика не содержит научно обоснованного структурированного анализа причинно-следственной корреляции в эмпирически выявляемых закономерностях, что может рассматриваться как фактор перспективности исследований в сфере влияния характеристик социально-экономического развития региона на происходящие на территории данного региона экономические процессы, а также сравнительного анализа социально-экономических систем различных регионов.

Цель исследования. Целью данной статьи является: *на теоретическом уровне* – рассмотреть подходы к исследованию влияния уровня и факторов социально-экономического положения региона на экономические процессы, развивающиеся в границах данного региона, в частности на рынок коммерческой недвижимости; *на методическом уровне* – апробировать подходы к первичному анализу и сопоставлению ценовых характеристик рынка недвижимости и оказывающих на него влияние факторов социально-экономического развития региона. Это должно послужить базой для дальнейшего развития исследований в рамках изложенной основополагающей гипотезы, направленных на научно-обоснованное упорядочение отношений в фискальной сфере, в первую очередь, налогообложения объектов недвижимости, предоставление инструментария как органам местного самоуправления и государственной власти по планированию и прогнозированию своей деятельности и фокусированию усилий на конкретные векторы развития, так и в прикладной сфере – для прогнозирования участниками рынка перспектив своей текущей деятельности, а также территориального расширения инвестиционных процессов, в том числе на «новые регионы» [7].

Изложение основного материала. В качестве объекта первичного анализа характера и степени влияния факторов социально-экономического развития региона на рынок коммерческой недвижимости приняты регионы Поволжского экономического района: Республика Татарстан, Самарская область, Волгоградская область.

Рассматриваемые регионы имеют достаточно развитый рынок недвижимости, что позволяет сформировать достаточную информационно-эмпирическую базу для исследования, не подвержены искажающему влиянию активных внешних факторов, в том числе внутренней и приграничной дестабилизации, влиянию доминирующего экономического центра. При этом анализируемые регионы достаточно типологически дифференцированы, что позволит охватить наибольший интервал входящих параметров, произвести всестороннее сопоставление территориально обособленных экономических пространств регионов.

Проведение анализа рыночных данных сегмента коммерческой недвижимости, в частности объектов капитального строительства и свободных земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства коммерческого назначения, проводилось путем ежеквартального сбора ценовых предложений, опубликованных на специализированном интернет-портале о продаже и аренде жилой, загородной и коммерческой недвижимости ЦИАН [14].

По результатам сбора исходных ценовых данных, включающих 2952 наиболее актуальных на начало соответствующего квартала объявлений к дальнейшему анализу принято 1709 наблюдений за период IV квартал 2023 г. – II квартал 2024 г. При этом, из выборки исключались предложения, не позволяющие объективно идентифицировать объект, предлагаемый к продаже, земельные участки, имеющие в своих границах какие-либо улучшения, в том числе, здания или иные объекты, подлежащие сносу, как факторы искажающие объективность формирования цены, объекты рекреационного и жилого назначения, как имеющие особую специфику, выходящую за пределы проводимого исследования.

Общее количество опубликованных предложений по коммерческим площадям и земельным участкам в соответствующий анализируемый период составляло в среднем около 800-900 в Республике Татарстан, около 1400-1500 – в Самарской области, около 950-1000 – в Волгоградской области. Однако данный показатель не рассматривался как показатель предложения, так как не способен объективно отражать реальное количество предлагаемых к продаже коммерческих площадей. Нередко подобные сведения содержат неактуальные на дату обращения объявления, объявления, относящиеся к продаже одного и того же объекта, но размещенные различными лицами (одним или несколькими риэлтерскими агентствами помимо собственника), в дополнение к основному предложению публикуются сведения о продаже различных частей одного объекта.

В качестве результирующего показателя, отражающего ценовой уровень на рынке коммерческой недвижимости соответствующего региона принято медианное значение выборки принятых к анализу предложений в разрезе анализируемых периодов.

Так как формирование цен предложения о продаже коммерческой недвижимости осуществляется в условиях недостаточно развитого и структурированного рынка, медианное значение в большей степени способно отразить рыночные тенденции и конъюнктуру, вследствие нивелирования влияния единичных необъективных предложений, представленных на рынке.

Первичный анализ полученных результатов, приведенных на рис. 1 и рис. 2, показывает значительную дифференциацию ценовых уровней на коммерческие площади и земельные участки в анализируемых регионах. За анализируемый период существенных внутренних факторов, либо внешнего влияния, способных оказать заметное влияние на рынок недвижимости не наблюдалось. Следовательно, выявленная ценовая дифференциация во многом обуславливается особенностями развития самих регионов.

За анализируемый период наблюдается положительная динамика роста удельной стоимости коммерческих площадей и земельных участков в Волгоградской и Самарской областях. Республика Татарстан показывает разнонаправленные тенденции на рынке коммерческой недвижимости: по стоимости коммерческих площадей за анализируемый период отмечается положительный тренд с максимумом в январе 2024 г. и последующей коррекцией к апрелю 2024 г.; стоимость свободных земельных участков коммерческого назначения, напротив показывает устойчивое снижение.

Сложившиеся прикладные подходы к сопоставлению рынков недвижимости, относящихся к различным территориям, в частности методология Л. Лейфера [15], в качестве критерия сопоставления предусматривает средний уровень заработной платы, сложившийся на данной территории. Поскольку основные сведения, отражающие явления

и процессы, произошедшие в экономической и социальной жизни Российской Федерации, отражаются в издаваемых Федеральной службой государственной статистики сборниках официальной статистической информации [3] (далее – сборники Росстата), в качестве информационной основы для получения численных параметров социально-экономического положения рассматриваемых регионов.

Рис. 1. Динамика медианных значений цен предложений о продаже коммерческих зданий и помещений, руб./кв. м

Рис. 2. Динамика медианных значений цен предложений о продаже свободных земельных участков коммерческого назначения, руб./кв. м

Динамика показателей среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций в рассматриваемых регионах, опубликованных в сборниках Росстата, сформированная на основании статистических показателей,

доступных на момент исследования (рис. 3), не показывает ассоциированной связи с рыночными показателями.

Рис. 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций, руб.

Показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по анализируемым регионам имеют относительно стабильную динамику с единичным пиковым значением в конце календарного года, не соответствующую тенденциям рынка недвижимости.

Иной практический подход к рассмотрению рынка недвижимости как составного элемента экономической системы региона, подверженного, в том числе, влиянию инфляционных процессов, определяющий корреляцию рынка недвижимости с общим уровнем потребительских цен в регионе также не находит подтверждения.

Статистические показатели стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, представленные в сборниках Росстата, приведены на рис. 4.

Тенденции спроса и предложения на рынке коммерческой недвижимости могут рассматриваться как отражение инвестиционной привлекательности региона в целом. В связи с чем, в качестве одной из предполагаемых результирующих величин инвестиционной активности в регионе может быть показатель динамики инвестиций в основной капитал (рис. 5).

Первичный анализ показателей инвестиционной активности в анализируемых регионах и их сопоставление с рыночными тенденциями показывает признаки наличия ассоциированной связи. При этом, исходя из ограниченности собранных на начальном этапе исследований первичных данных, формирование корреляционной модели не осуществлялось.

Существенным обстоятельством, препятствующим проведению дальнейшего анализа на данном этапе, может служить субъективный фактор формирования цен на рынке недвижимости, в особенности в условиях недостаточно развитых и структурированных рынков.

Рис. 4. Динамика стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, руб.

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал, млн руб.

Текущее изменение характеристик социально-экономического положения региона отражает фактическое состояние среды функционирования рынка недвижимости. Реакция участников рынка путем изменения ценовых показателей может быть не одномоментной с событиями, повлекшими изменения тех или иных характеристик социально-экономического положения рынка, а иметь асинхронный эффект, вызванный недостаточной информированностью участников рынка о текущем социально-экономическом положении в регионе, его отдельных аспектов, протекционистской политики при кризисных явлениях, личных субъективных представлений о текущей ценности реализуемой собственности и т.п.

Данное явление может быть охарактеризовано как «инертность рынка» (от лат. *iners*, род. п. *inertis* – бездейственный – свойство тела сохранять состояние равномерного прямолинейного движения или покоя [2]). В рассматриваемом контексте явление «инертности рынка» может отражать степень асинхронности и амплитудной реактивности ценового диапазона соответствующего сегмента рынка на изменение внешних условий. Динамическую вариативность «инертности рынка» следует рассматривать в ключе влияния как социо-экономической среды территории расположения, так и субъективной специфики участников рынка, в том числе менталитета. Это обстоятельство требует особого внимания и учета при дальнейшем построении математических моделей.

Таким образом, проведение дальнейших исследований, в том числе путем построения математических моделей, возможно при наличии дополнительных панельных данных, относящихся как к рынку коммерческой недвижимости, так и к состоянию социально-экономического положения регионов.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основании проведенного первичного сопоставления тенденций и конъюнктуры рынка коммерческой недвижимости в трех анализируемых регионах: Республики Татарстан, Самарской области, Волгоградской области не установлены ассоциированные связи с рядом применяемых в оценочной практике показателей как межрегиональных сопоставлений при анализе ценовых диапазонов рынка недвижимости.

Напротив, обозначаемые направления дальнейшего изучения влияния совокупности показателей социально-экономического положения региона на экономические процессы, происходящие на территории данного региона, в частности на рынок коммерческой недвижимости, подтверждают актуальность комплексного подхода к данному вопросу, как недостаточно охватываемого в настоящее время, в том числе в прикладных аспектах.

Список литературы

1. Боровик, А. Основы и факторы, определяющие социально-экономическое развитие региона / А. Боровик // Финансовая жизнь. – 2012. – № 3. – С. 29-32.
2. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный : Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. единиц : [в 2 т.] / Т.Ф. Ефремова. – Москва : Рус. яз., 2000. – 27 см. – Библиотека словарей русского языка : А.Т. 1: А – О. Т. 1. – 1210 с.; ISBN 5-200-02801-9.
3. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259/> (дата обращения: 12.04.2024).
4. Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег [Текст] / Дж. М. Кейнс ; [пер. с англ. Гребенников и др.]. – Москва : ЗАО «Бизнеском», 2013. – 402 с.; 22 см. – (Библиотека Генерального Директора. Вечная классика; т. IV (LII)).; ISBN 978-5-91663-155-5.
5. Кормановская, И.Р. Обеспечение устойчивого развития региона: принципы, концепция, механизм // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 4 (48). – С. 260-266.
6. Лапаева, М.Г. Регион как пространственная социально-экономическая система государства / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2012. – № 8 (144). – С. 133-143.
7. Маркин, М.А. Перспективы практического применения результатов комплексного анализа корреляционной зависимости совокупности показателей

социально-экономического положения региона и состояния рынка коммерческой недвижимости и земельных участков / М.А. Маркин, Н.Н. Скитер // Менеджмент и финансы производственных систем : сб. науч.-практ. ст. Всерос. (национальной) науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 12 декабря 2023 г.) / отв. ред.: Т.Б. Борискина, В.Н. Цыганкова; редкол.: С.П. Сазонов [и др.] ; Волгоградский гос. технический университет, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Волгоградский филиал РЭУ им. Плеханова [и др.]. – Волгоград, 2024. – С. 206-209.

8. Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е издание: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 880 с: ил. – Парал. тит. англ.; ISBN 5-8459-0918-X.

9. Морозова, Т.Г. и др. Экономическая география России = Economic geography of Russia : учеб. пособие для студентов вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, С.С. Шишов. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 524с. : ил., карт.; 20 см.; ISBN 5-238-00074-X.

10. Некрасов, Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1978. – 343 с.

11. Новаковская, О.А. Управление устойчивостью региона / О.А. Новаковская, Д.С. Митюхин // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2015. – №2 (117). – С. 143-151.

12. Сборник рыночных корректировок (СРК) / под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2023.

13. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов : [перевод с английского] / Адам Смит. – Москва : Эксмо, 2009. – 956, [1] с. : ил., портр.; 24 см. – (Антология экономической мысли); ISBN 978-5-699-18389-0.

14. Специализированный интернет-портал о продаже и аренде жилой, загородной и коммерческой недвижимости ЦИАН [Электронный ресурс]. – URL: <https://cian.ru> (дата обращения: 01.10.2023, 10.01.2024, 01.04.2024).

15. Справочник оценщика недвижимости-2023. Офисная недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / под. ред. Л.А. Лейфера; Нижний Новгород : ПЦФКО (ООО «Информ-Оценка»), 2023.

16. Цифровая экономика и инновационное развитие регионов России / Н.Н. Скитер, Н.В. Кетько, А.Б. Симонов, С.Ю. Кузнецов, Е.А. Козлова; под общ. ред. Н.Н. Скитер; ВолгГТУ. – Волгоград, 2021. – 124с.

Скитер Наталья Николаевна, докт. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой информационных систем в экономике, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, Россия

E-mail: ise@vstu.ru

Маркин Максим Александрович, аспирант кафедры информационных систем в экономике, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград, Россия

E-mail: m_markin@mail.ru

Поступила в редакцию 25.04.2024 г.

UDC 339.33:338.43

DOI 10.5281/zenodo.12667289

Skiter Natalia¹,
Markin Maksim¹

¹ Volgograd State Technical University, Lenin ave., 28, Volgograd, Russia, 400005

THE PROBLEMS OF THE PRIMARY ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE REGION ON THE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

The article considers the problems of primary analysis of data accumulated in the topic of a study conducted under the hypothesis that the values of certain factors of the socio-economic situation of the region, both individually and comprehensively analyzed, affect the average value and price range in the real estate market of the corresponding region. Some theoretical views on the factorization of regional development, both classical and related to recent research and publications, are considered. As an example, the dynamics of the commercial real estate market and vacant land plots intended for the placement of commercial facilities offered for sale in the Republic of Tatarstan, Samara and Volgograd regions for the period IV quarter 2023 – II quarter 2024 are considered.

As a result of the comparison with the dynamics of individual indicators of the socio-economic situation of the analyzed regions (the level of the average monthly nominal accrued wages of employees of organizations, the cost of a fixed set of consumer goods and services, the amount of investments in fixed assets), contradictions and inconsistencies in certain applied concepts of inter-regional comparison of commercial real estate markets and commercial land plots were revealed.

Within the framework of an integrated approach to analysis, the problems hindering further analysis are noted, including the subjective factor of price formation in the real estate market, especially in conditions of underdeveloped and structured markets, as well as the possible asynchrony and amplitude reactivity of the price range of the corresponding market segment to changes in external conditions – the factor of "market inertia", which It requires special attention and consideration when building mathematical models in the framework of advanced research.

Key words: regional development, commercial real estate, socio-economic development, price ranges, market conditions, real estate valuation.

References

1. Borovik, A. (2012) [Fundamentals and factors than determinine the socio-economic development of the region]. *Finansovaya zhizn' = Financial Life*. 3, 29-32. (In Russian).
2. Efremova, T.F. (2000) Inert In [The new dictionary of the Russian language. Explanatory and word-formation : Ov. 136,000 dictionary articles, approx. 250,000 semantics units]. (Vol. 1. p. 657). Moscow, Russia, Russian Language. (In Russian).
3. Federal Statistics Service (2024). [Information for monitoring the socio-economic situation of the subjects of the Russian Federation]. Source: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259>. (In Russian).
4. Keynes, J.M. (2013) *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Moscow, Russia, Bizneskom. (In Russian).
5. Kormanovskaja, I.R. (2012). [Ensuring the sustainable development of the region: principles, concept, mechanism]. *Problemy sovremennoj jekonomiki Problems of the modern*

economy. 4 (48), 260-266. (In Russian).

6. Lapaeva, M.G., Lapaev, S.P. (2012). [The region as a spatial socio-economic system of the state]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Orenburg State University*. 8 (144), 133-143. (In Russian).

7. Markin, M.A. (2023). Prospects for practical application of the results of a comprehensive analysis of the correlation dependence of a set of indicators of the socio-economic situation of the region and the state of the commercial real estate and land market In: Boriskina, T.B., Cygankova, V.N. (eds.) Management and finance of production systems: collection of scientific and practical articles of the All-Russian (national) Scientific and Practical Conference, 12 December 2023, Volgograd, Russia. Volgograd State Technical Univ., Volgograd Institute of Management – branch of the RANEPА under the President of the Russian Federation, Volgograd branch of the Russian University of Economics. Plekhanov [and others]. pp. 206-209. (In Russian).

8. Mishkin, F.S. (2006). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Moscow, Russia, Williams Publ., Ltd. (In Russian).

9. Morozova, T.G. and others (1999). [Economic geography of Russia: studies handbook for university students]. Moscow, Russia, Unity. (In Russian).

10. Nekrasov, N.N. (1978). [Regional Economics. Theory, problems, methods. 2nd ed.]. Moscow, Russia, Economics. (In Russian).

11. Novakovskaja, O.A., Mitjuhin, D.S. (2015). [Managing the sustainability of the region]. *Vestnik Zabajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Trans-Baikal State University*. 2 (117), 143-151. (In Russian).

12. Jaskevich, E.E. (Ed.) (2023). [Collection of market adjustments (CMA)]. Moscow, Russia, Scientific and Practical Center for Professional Appraising Ltd. (In Russian).

13. Smith, A. (2009). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Moscow, Russia, Eksmo. (In Russian).

14. CIAN (2024). [A specialized online portal for the sale and rental of residential, suburban and commercial real estate]. Source: <https://cian.ru>. (In Russian).

15. Lejfer, L.A. (Ed.) (2023). [Real Estate Appraiser's Handbook-2023. Office real estate initial types of objects. Correction factors and discounts for the comparative approach]. Nizhnij Novgorod, Russia, PCFCO (Inform-Ocenka, Ltd.). (In Russian).

16. Skiter, N.N. (Ed.) (2021). [Digital economy and innovative development of Russian regions]. Volgograd, Russia, VSTU. (In Russian).

Skiter Natalia, Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Information Systems in Economics, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia
E-mail: ise@vstu.ru

Markin Maksim, PhD student of the Department of Information Systems in Economics, Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia
E-mail: rm_markin@mail.ru

Received 25.04.2024